

УДК 811.11-112

DOI 10.5281/zenodo.19678365

Якубовская Э. В.

Якубовская Эльвира Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, д. 82, стр. 1, пр-кт. Вернадского, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, Москва, Россия, 119571. E-mail: yakubovskaya7@mail.ru.

Индексальная парадигма отыменного инструментального глагола (на примере английского “plough (plow)”: от утилитарного действия к метафорической концептуализации

Аннотация. В статье исследуется семантическая деривация отыменного инструментального глагола “plough” в рамках индексальной парадигмы. Актуальность работы обусловлена необходимостью изучения механизмов вербализации опыта и роли человеческого фактора в языке. На материале корпусов COCA и NOW с применением контекстуального и концептуального анализа выявлены закономерности перехода от конкретного физического действия к метафорическим концептам. Установлено, что адвербиальные послелогии (ahead, in, out, through, under и др.) выполняют функцию векторных операторов: сохраняя пространственную семантику, они направляют метафорический перенос в абстрактные сферы. Доказано, что фразовые глаголы с компонентом “plough” формируют системные модели преодоления препятствий (plough on/through), инвестирования (plough back/in/up) и деструкции (plough under/out). Индексальная парадигма представляет собой стройную систему концептуализации абстрактного опыта через телесное взаимодействие с орудием труда.

Ключевые слова: отыменный глагол, конверсия, инструментальность, индексальность, семантическая деривация, метафора, когнитивная лингвистика, фразовый глагол.

Yakubovskaya E. V.

Yakubovskaya Elvira Vladimirovna, PhD in Philology, Associate Professor, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 82, building 1, Vernadsky Avenue, internal territory of Troparevo-Nikulino Municipal District, Moscow, Russia, 119571. E-mail: yakubovskaya7@mail.ru.

Indexical paradigm of the denominal instrumental verb (a case study of the English “plough (plow)”: from utilitarian action to metaphorical conceptualization

Abstract. The article examines the semantic derivation of the denominal instrumental verb “plough” within the framework of the indexical paradigm. The relevance of the work is determined by the need to study the mechanisms of experience verbalization and the role of the human factor in language. Based on material from the COCA and NOW corpora, employing contextual and conceptual analysis, the study identifies patterns of transition from concrete physical

action to metaphorical concepts. It is established that adverbial postpositions (ahead, in, out, through, under, etc.) function as vector operators: while retaining their spatial semantics, they guide metaphorical transfer into abstract domains. It is demonstrated that phrasal verbs with the component “plough” form systematic models of overcoming obstacles (plough on/through), investing (plough back/in/up), and destruction (plough under/out). The indexical paradigm represents a coherent system for conceptualizing abstract experience through bodily interaction with a tool.

Key words: denominal verb, conversion, instrumentality, indexicality, semantic derivation, metaphor, cognitive linguistics, phrasal verb.

Актуальность исследования определяется его вкладом в решение фундаментальной проблемы когнитивной лингвистики — взаимосвязи языка, мышления и реальности, а также анализом механизмов вербализации человеческого опыта. В связи с возрастающим интересом науки к роли «человеческого фактора» в языке, особую значимость приобретает изучение того, как носитель языка осмысляет действительность и как способы этого осмысления закрепляются в семантике слова. Новизна подхода заключается в применении теории индексальности к анализу семантической деривации отыменных глаголов, что позволяет проследить, как пространственные значения адвербиальных послелогов направляют метафорический перенос.

Цель исследования — выявить закономерности семантического развития глагола ‘plough’ от инструментального действия к метафорическим концептам.

В работе применяется комплексная методика, включающая контекстуальный, концептуальный и семантический виды анализа. Эмпирическую базу исследования составили контексты употребления отыменных фразовых инструментальных глаголов с глагольным компонентом “plough” отобранные из корпусов английского языка COCA и NOW.

В лингвистике конверсия определяется как способ словообразования, при котором новая лексема образуется путем изменения грамматических характеристик исходной основы без использования аффиксов, что приводит к возникновению омонимичных форм, относящихся к

разным частям речи [7, с. 39]. Существует несколько подходов к трактовке данного явления. В рамках морфологического подхода (нулевая деривация) конверсия рассматривается как операция с помощью нулевой морфемы, где производное слово отличается от производящего лишь парадигмой и категориальным значением [1; 12; 13, с. 148]. Синтаксический (функциональный) подход, распространенный в англо-американской традиции, понимает конверсию как чистый «функциональный сдвиг», при котором слово меняет синтаксическую функцию и переходит в другую часть речи, приобретая соответствующие грамматические категории [4; 14]. Вслед за А.И. Смирницким и Е.С. Кубряковой мы принимаем понимание конверсии как морфологической транспозиции основы, где единственным словообразовательным средством служит смена парадигмы слова [6; 8]. В современном английском языке ведущей конверсивной моделью является $N \rightarrow V$ (образование отыменных глаголов) [7, с. 42].

В основе отыменного инструментального глагола лежит сложный фрейм ‘doing sth with an instrument’, структура которого выглядит следующим образом: *to do [with/as with/by means of] N (instrument) for the purpose of* [9].

При образовании фразовых отыменных глаголов ключевую роль играет *индексальный компонент* — послелог. Сохраняя свое первичное пространственное значение (*in* — внутрь, *out* — наружу, *up* — вверх и т. д.), послелог служит когнитивным указателем, направляющим семантическое развитие всей конструкции.

Глагол *to plough* демонстрирует развитую индексальную парадигму, включающую послелогои *ahead, back, in, on, over, out, through, under, up*.

Буквальное значение глагола *plough* — «пахать», то есть обрабатывать землю плугом, преодолевая сопротивление почвы. Анализ корпусных данных позволяет проследить траекторию перехода от этого конкретного физического действия к абстрактным метафорическим моделям, где адвербиальный компонент задает вектор концептуализации.

1. Пространственно-траекторные значения.

В прямом значении сочетания с послелогоми описывают физическое взаимодействие с почвой.

Plough (plow) over — движение по поверхности с охватом всей площади: *Guiding a pair of oxen, he drew a wooden plough over his field, turning over thousands of shrivelled carrots* [11]. Предлог *over* (над, через, по) здесь указывает на движение по поверхности или охват всей площади. *Plough over* здесь описывает сам процесс движения плуга по полю, в результате которого почва переворачивается, а всё, что было на поверхности (тысячи сморщенных морковок), оказывается либо перевернутым, либо засыпанным.

Plough (plow) up — изменение состояния поверхности, поднятие пластов земли: в следующем примере используется в прямом значении: *Farmers were paid to plough up grassland and plant potatoes and wheat, which became a staple part of the country's wartime diet* [11]. Фразовый глагол означает, что фермерам платили за то, чтобы они распахивали луга/пастбища, то есть переворачивали верхний слой земли с травой, уничтожая старый травяной покров, и готовили почву для посадки культурных растений (картофеля и пшеницы).

Plough (plow) under — помещение объекта под поверхность, сокрытие в земле: *When the forest was cleared, a lot of small branches were ploughed under* [5, с. 465]. Плуг переворачивает верхний слой земли. То, что было на поверхности (тра-

ва, мелкие ветки), оказывается под слоем почвы.

2. Метафорические расширения на основе векторного компонента.

1) Преодоление и поступательное движение (*Ahead, On, Through*).

Послелогои *ahead* (вперед) и *on* (продолжение движения) формируют значение упорства и продолжения деятельности несмотря на препятствия. В данных контекстах реализуется концептуальная метафора СЛОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — это ВСПАШКА ПОЛЯ, где действующий субъект уподобляется плугу, прокладывающему путь сквозь сопротивление среды.

Политический контекст (упрямство): So too does the strength of Trump's determination to plough ahead with a tariff policy which, even in its diluted iteration following Wednesday's announcement, threatens to lumber Americans with higher living costs — an outcome at odds with the president's campaign promise to reduce prices "on day one" [16]. В предложении описывается политика Дональда Трампа по введению торговых пошлин (тарифов). *Plough ahead with a tariff policy* означает, что Трамп, несмотря на критику, потенциальные негативные последствия для граждан (удорожание жизни) и даже несмотря на то, что политика была смягчена, продолжает упорно гнуть свою линию.

Бытовой/экономический контекст (решимость): The majority of home-seekers are determined to plough ahead with their property transactions once lockdown restrictions are eased, new findings show [11]. *Plough ahead with their property transactions* означает, что большинство людей, ищущих жилье, полны решимости довести свои сделки до конца сразу же после того, как будут сняты карантинные ограничения. Они не отказались от своих планов, а готовы активно продолжить начатое. *Plough ahead* здесь означает «с новыми силами и решимостью продолжить процесс покупки жилья после вынужденной паузы». Люди не отказались от своих планов из-за локдауна, а готовы

«впрячься в плуг» и продолжить движение к своей цели — собственному дому.

Послелог *on*, акцентирующий продолжительность действия, также реализует модель преодоления: *Around that time I'd just started a new job, I'd be struggling to stay functional and was worried what my new colleagues would think – the best I could do was get half an hour of sleep at lunch and then plough on* [10]. В данном предложении человек испытывает сильную усталость (*struggling to stay functional*) и беспокойство. Его единственная передышка — полчаса сна в обед. Глагол *plough on* описывает его действия после этого: он возвращается к работе и продолжает идти напролом, преодолевая усталость, чтобы закончить день.

Послелог *through* (сквозь) добавляет семантику преодоления среды как препятствия. Модель ПРЕПЯТСТВИЕ — это СРЕДА, в которой движется плуг: *The prospect of eating dalia or oatmeal was unexciting, but we ploughed through it anyway* [11]. Метафора «пробивать себе путь ложкой сквозь тарелку каши» актуализирует здесь модель ПРИЕМ ПИЩИ — это ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. Послелог *through* также может указывать на совершение действия от начала до конца, что соответствует когнитивной схеме «ИСТОЧНИК — ПУТЬ — ЦЕЛЬ» [3, с. 95; 15, с. 27]. В данном контексте этот оттенок значения акцентирует внимание на том, что, несмотря на невкусную еду, порция была осилена полностью.

2) Инвестирование и накопление (Back, In, Up).

Семантика помещения чего-либо в землю для получения будущего урожая формирует обширную финансовую метафору. Базовая когнитивная модель: КАПИТАЛ — это СЕМЕНА, а БИЗНЕС/ПРОЕКТ — это ПОЧВА.

Plough (plow) back — реинвестирование прибыли (возврат семян/урожая обратно в почву для нового цикла): *What happens when/if China's economy slows and there's less surplus available to plough back into gold?* [10]. Прибыль не изыма-

ется, а возвращается (*back*) в источник для дальнейшего развития. Если фермер собирает урожай и продает его, а затем вкладывает вырученные деньги в покупку нового плуга или удобрений, чтобы улучшить будущий урожай, он «запахивает» прибыль обратно в землю. Фразовый глагол *plough back* сохраняет эту метафору: «вернуть что-то обратно в источник/процесс для его дальнейшего развития». В финансовой и экономической лексике *to plough back profits/surplus/capital* означает использовать часть дохода или избыточного капитала не для выплаты дивидендов акционерам, а для финансирования дальнейшей деятельности, расширения или покупки активов.

Plough (plow) in — первоначальное или дополнительное вливание капитала извне (посев): *The latest investment pledge follows an announcement two years ago that it would plough in \$15 billion by 2030* [11]. Средства помещаются внутрь (*in*) проекта, чтобы они там «работали» и давали результат.

Plough up — вложение средств с целью получения прибыли. В примере с австралийским провайдером эта метафора реализуется наиболее полно: *Customers of Aussie Broadband that took up the opportunity to plough up to AU\$10,000 into the company could have doubled their money at one stage on Friday* [11]. Клиенты компании получили возможность вложить до 10 000 австралийских долларов в ее акции или капитал. И эти инвестиции оказались настолько успешными, что к пятнице сумма могла удвоиться. Это финансовый термин, пришедший из сельского хозяйства: вы «запахиваете» свои средства в бизнес, как семена в почву, надеясь, что со временем они прорастут и принесут богатый «урожай» (прибыль). Инвесторы «запахивают» свои средства в бизнес, как семена в почву, ожидая, что они «прорастут» и принесут богатый «урожай» (прибыль), что и происходит — сумма удваивается.

3) Уничтожение и спасение (Out, Under).

Вектор *out* (наружу) в сочетании с *plough* актуализирует семантику извлечения, удаления объекта. Интересно, что итоговая оценка действия (деструктивная или бенефактивная) зависит исключительно от контекстуального окружения, тогда как индексальная семантика «извлечения» *остаётся неизменной*.

Деструктивный контекст: Ground troops have demolished greenhouses; bulldozers have toppled orchards, ploughed out crops and crushed the soil... [11]. Техника прошлась по сельскохозяйственным угодьям и буквально выпала или перепахала посевы, уничтожив их. Предлог *out* здесь работает как указатель на удаление, искоренение, извлечение наружу. Это не просто срезание растений, а физическое выворачивание их из земли вместе с корнями.

Спасательный контекст: With their tractors, they ploughed out hundreds of cars and aided many stranded citizens [11]. Машины извлекаются из снега или грязи (спасение). Один и тот же вектор *out* генерирует диаметрально противоположные коннотации, что подтверждает зависимость итогового значения фразового глагола от семантики объекта и общей дискурсивной ситуации.

Послелог *under* актуализирует значение полного уничтожения через сокрытие, закапывание: *The victorious and vindictive Emperor Hadrian ordered that the Temple Mount be ploughed under and issued strict orders prohibiting Jews from living in Jerusalem and from praying on the Temple Mount* [10]. В предложении описывается действие римского императора Адриана: он приказал буквально распахать Храмовую гору, то есть уничтожить все постройки и провести плугом по земле, как по полю. Адвербиальный послелог *under* здесь указывает на то, что объект закапывается, скрывается под землей или под чем-то другим. *Plough under* здесь означает «полностью уничтожить, стереть с лица земли, распахать место, чтобы оно перестало существовать как

святыня и память». Приказ распахать Храмовую гору символизирует не просто разрушение, но полное стирание с лица земли, превращение священного места в пашню — объект буквально уходит под землю.

4) Физическое воздействие (Over).

В переносном значении *plough over* реализует метафору ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО — это ПЛУГ: *The victim also was ploughed over by the suspect's BMW twice as they made their escaped* [11]. Глагол *plough over* здесь передает грубую, жестокую физическую силу: тяжелая машина (BMW) проезжает по телу человека, как плуг по полю, передавая идею грубой, сокрушительной физической силы.

Проведенный анализ показывает, что семантическая деривация фразовых глаголов на примере леммы *to plough* строится на последовательном метафорическом переносе конкретного физического опыта в абстрактные понятийные сферы. Ядерным компонентом значения выступает концепт тяжелого физического труда, связанного с преодолением сопротивления среды и изменением ландшафта, что в переносных значениях транслируется в идею упорного преодоления препятствий, инвестирования усилий или ресурсов и целенаправленного преобразования действительности.

Адвербиальный послелог выполняет функцию векторного оператора (индекса). Сохраняя свою пространственную семантику (движение вперед — *ahead/on*, внутрь — *in*, наружу — *out*, сквозь — *through*, под — *under*), он направляет метафорический перенос, структурируя абстрактные ситуации по модели конкретных физических действий с плугом. Индексальная парадигма глагола *plough* (*plow*) представляет собой не хаотический набор значений, а стройную систему, где каждый послелог вносит в глагольную семантику свой пространственный вектор, служащий когнитивной основой для концептуализации абстрактного опыта через телесный опыт взаимодействия с орудием труда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блумфилд Л. Язык. М.: Прогресс. 1968. 608 с.
2. Богданова С.Ю. Пространственная концептуализация мира в зеркале английских фразовых глаголов. Иркутск. ИГЛУ, 2006. 180 с.
3. Голубкова Е.Е. Фразовые глаголы движения (когнитивный аспект). М.: ГЕОС, 2002. 175 с.
4. Дуйсенбина А.Т. Когнитивно-семантическая природа конверсивов в казахском и немецком языках: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Алматы, 2010. 25 с.
5. Кортни Р. Английские фразовые глаголы. Англо-русский словарь. М.: Рус. яз., 2004. 767 с.
6. Кубрякова Е.С. Деривация, транспозиция, конверсия // Вопросы языкознания. М.: Наука, 1974. №5. С. 64–76.
7. Воронова С. К. и др. Современный английский язык (слово и предложение). Иркутск: ИГЛУ, 1997. 409 с.
8. Смирницкий А.И. Об особенностях обозначения явления направленного движения в отдельных языках // Иностр. языки в школе. М., 1953. № 2. С. 3–12.
9. Якубовская Э.В., Пространственная концептуализация действий отыменными инструментальными фразовыми глаголами в современном английском языке: дис. ... канд. филол. наук. Иркутск, 2017. 192 с.
10. COCA Corpus of Contemporary American English. URL: <https://www.english-corpora.org/coca/> (дата обращения: 11.03.2026).
11. NOW Corpus (News on the Web). URL: <https://www.english-corpora.org/now/> (дата обращения: 11.03.2026).
12. Marchand H. The categories and Types of Present-Day English Word-Formation. A Synchronic-Diachronic Approach. 2nd ed. Munchen: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1969. 547 p.
13. Lauwers P. The nominalization of adjectives in French: From morphological conversion to categorical mismatch // Folia Linguistica. 2008. Vol. 42. № 1. P. 135–176.
14. Lee D.W. Functional Change in Early English. Columbia University, Menasha, 1948. 128 p.
15. Svorou S., The grammar of space. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 1994. 292 p.
16. The Guardian. URL: <https://www.theguardian.com/us-news/2025/apr/10/trump-tariffs-retreat-analysis> (дата обращения: 11.03.2026).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Blumfeld L. YAzyk. M.: Progress. 1968. 608 s.
2. Bogdanova S.YU. Prostranstvennaya konceptualizaciya mira v zerkale anglijskih frazovyh glagolov. Irkutsk. IGLU, 2006. 180 s.
3. Golubkova E.E. Frazovye glagoly dvizheniya (kognitivnyj aspekt). M.: GEOS, 2002. 175 s.
4. Dujsenbina A.T. Kognitivno-semanticheskaya priroda konversivov v kazahskom i nemeckom yazykah: avtoref. dis. ...kand. filol. nauk: 10.02.20. Almaty, 2010. 25 s.
5. Kortni R. Anglijskie frazovye glagoly. Anglo-russkij slovar'. M.: Rus. yaz., 2004. 767 s.
6. Kubryakova E.S. Derivaciya, transpoziciya, konversiya // Voprosy yazykoznanija. M.: Nauka, 1974. №5. S. 64–76.
7. Voronova S. K. i dr. Sovremennyj anglijskij yazyk (slovo i predlozhenie). Irkutsk: IG-LU, 1997. 409 s.
8. Smirnickij A.I. Ob osobennostyah oboznacheniya yavleniya napravlennogo dvizheniya v otdel'nyh yazykah // Inostr. yazyki v shkole. M., 1953. № 2. S. 3–12.
9. YAkubovskaya E.V., Prostranstvennaya konceptualizaciya dejstvij otymennymi instrumen-tal'nymi frazovymi glagolami v sovremennom anglijskom yazyke: dis. ... kand. filol. nauk. Irkutsk, 2017. 192 s.
10. COCA Corpus of Contemporary American English. URL: <https://www.english-corpora.org/coca/> (data obrashcheniya: 11.03.2026).
11. NOW Corpus (News on the Web). URL: <https://www.english-corpora.org/now/> (data obrashcheniya: 11.03.2026).

-
12. Marchand H. The categories and Types of Present-Day English Word-Formation. A Syn-chronic-Diachronic Approach. 2nd ed. Munchen: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1969. 547 p.
 13. Lauwers P. The nominalization of adjectives in French: From morphological conversion to categorical mismatch // Folia Linguistica. 2008. Vol. 42. № 1. P. 135–176.
 14. Lee D.W. Functional Change in Early English. Columbia University, Menasha, 1948. 128 p.
 15. Svorou S., The grammar of space. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 1994. 292 p.
 16. The Guardian. URL: <https://www.theguardian.com/us-news/2025/apr/10/trump-tariffs-retreat-analysis> (data obrashcheniya: 11.03.2026).

Поступила в редакцию: 13.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.
